

மு.வரதராசனாரின் சிறுகதையில் மனிதநேயம்

நா.சந்திராதேவி,

உதவிப்பேராசிரியை, தமிழ்த்துறை,

திருவள்ளூர் கலை மற்றும் அறிவியல் மகளிர் கல்லூரி, துலப்பூர்.

Abstract :

Literature is a mirror that reflects people's life, literature does not appear from mere witchcraft. Literature appears in the background of a particular society in a particular period. The best literature in literature entertains the villagers and analyzes their problems and guides them to live in the society with awareness. It is a short story that incites passion in the hearts of the readers to wipe out the injustices that are rotting in the society we live in. The purpose of the short story is to show society's flaws in a clear light and guide the society to live a fulfilling life. Today, violence is rampant and humanity is polluted.

முன்னுரை:-

இலக்கியங்கள் மக்களின் வாழ்க்கையைப் பிரதிபலித்துக் காட்டும் கண்ணாடி, இலக்கியம் வெறும் சூனியத்திலிருந்து தோன்றுவதில்லை. குறிப்பிட்ட காலத்தில் குறிப்பிட்ட சமுதாயத்தின் பின்னணியிலேயே இலக்கியம் தோன்றுகிறது.

இலக்கியங்களுள் சிறந்த இலக்கியம் கிராமமக்களுக்கு இன்பமூட்டுவது உடன் அவர்களுக்கான சிலசிக்கல்களை அலசி ஆராய்ந்து, அவர்கள் விழிப்புணர்வுடன் சமூகத்தில் வாழ வழிகாட்டுகின்றன.

நாம் வாழும் சமுதாயத்தில் மலிந்து கிடக்கும் அநீதிகளைத் துடைத்தெரிய, ஆவேசக் கனலைப் படிப்போர் உள்ளத்தில் தூண்டி விடுவது சிறுகதை ஆகும்.

சமுதாயத்தின் குறைகளை வெட்டவெளிச்சமாகப் படம்பிடித்துக் காட்டி, சமுதாயம் நிறைவாக வாழ வழிகாட்டுவது சிறுகதையின் நோக்கமாகும்.

இன்றைய நாளில் வன்முறை எங்கும் தலைவிரித்தாடுகின்றது, மனிதநேயம் மாசுபட்டுக் கிடக்கின்றது.

மக்கள் மனங்களில் நற்சிந்தனைகளை விதைக்க ஒருமைப்பாட்டு உணர்வை வளர்க்க எழுத்துலகும் திரையுலகும் ஆற்றவேண்டிய அரும்பணிகள் இன்றியமையாததாக இருக்கின்றன. எழுதுகோலைப் போன்ற சிறந்த ஆயுதம் எதுவுமில்லை. அவற்றுள் சிறுகதைகளுக்கு மக்கள் மனங்களை ஈர்க்கும் அபாரசக்தி உண்டு. கருத்துச் செறிவுமிக்க சிறுகதைகளும் சமுதாயம் என்னும் மலர் நறுமணம் வீச உதவும் தென்றலாக அமைந்துள்ளன.

மனிதநேயம்விளக்கம்:-

மனிதனை மனிதன் நேசிப்பது மனிதநேயமாகும். எந்நிலையிலும் தன்னைப் போல பிறரை நேசித்தலும், பகைவனுக்கு அருளும் மனப்பக்குவமும் பெற்ற மனிதரின் விரிவடைந்த அன்பு நிலையே மனிதநேயமாகும்.

மனிதர்களின் இன்ப, துன்பங்களைத் தனதாக்கிக் கொண்டு அவர்களது இன்னல்களை களைந்து இன்பம் அளிக்கும் ஏற்றமிகு குணம் இரக்ககுணமாகும்.

மனிதனுடைய கடவுள் மனிதனே தான். "மனிதனுடைய முன்னேற்றத்திற்கு எங்கே மனிதன் பாடுபடுகிறானோ அந்தப் புனிதஇடம் தான் நான் வணங்கும் கோயில், நான் பிரார்த்திக்கும் தேவாலயம், தொழுகின்ற பள்ளிவாசல்" என்கிறார் ஜவஹர்லால்நேரு

"மனிதநேயம் என்பது முகம் தெரியாத முன்பின் அறிமுகம் இல்லாத மனிதர்களை நேசிப்பதாகும்" என்று கூறுகிறார் ரவீந்திரதாஸ்.

எந்தச் சமுதாயத்தில் மனிதநேயம் குறைந்து காணப்படுகிறதோ அந்தச் சமுதாயத்தில் சிக்கல்கள் எழுகின்றன. மனிதநேயம் கொண்டவர்கள் மனிதர்களை மனிதர்கள் என்றே பார்க்கின்றனர். சாதி, சமயம் என்ற வண்ணங்கள் அவர்களது கண்களில் தென்படுவதில்லை. நம்மைப் போல் இவனும் ஒரு மனிதன் என்ற எண்ணமே இந்த நல்ல உள்ளங்களில் மேலோங்கிநிற்கிறது.

பணமும், குணமும்:-

மனிதவாழ்விலே ஏற்றத்தாழ்வுகள் இன்பதுன்பங்கள் மேடுபள்ளங்களாய் மாறி மாறி வருவதுண்டு. வசதியோடு வாழ்வவர் ஒருபுறம், வறுமையால்தவிப்பவர் மறுபுறம். பணம் ஒன்றையே குறிக்கோளாகக் கொண்டு வாழ்வைத் தொடர்பவர் மறுபுறம் இருப்பினும் சமுதாயத்தில் பணம் மிகுந்த பண்பில்லாதவர்களுக்குக்கிடைக்கும் மதிப்பும் மரியாதையும் குணம் நிறைந்தவறியவனுக்குக்கிடைப்பதில்லை.

பணம் ஒன்றே மனித உறவுகளை நிர்ணயிக்கும் அளவுகோலாக மாறிவிட்ட இன்றைய சமுதாயத்தில் உண்மை, நீதி, நேர்மை எல்லாம் திரைபோட்டு மறைக்கப்படுகின்றன. பணமும் வசதியும் வரும்போது எவ்வாறெல்லாம் உறவுகள் தோன்றிவிடுகின்றன. ஆனால் வறுமையில் வாடும் போது உறவுகள் கூடப் பகையாக மாறி விடுகின்றன. இத்தகைய மனிதநேயத்தைச் சிறுகதை எழுத்தாளர்கள் தம் கதைகள் வாயிலாக மக்களுக்குத் தெரிவிக்கின்றனர்.

மு.வரதராசனாரின் சிறுகதையில் மனிதநேயம்:-

மு.வரதராசனார் எழுதியுள்ள 'குறட்டை ஒலி' என்னும் சிறுகதையில் வரும் தென்பகுதி குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவரின் மனைவி நிறைமாத கர்ப்பிணியாக இருந்தால் தென்பகுதியில் வசிக்கும் குடும்பத்தில் தாய், தந்தை, அத்தை, பிள்ளைகள், நாய், அவள் வீட்டு நாயும் அப்படித் தான் எந்நேரமும் கூச்சலும் குழப்பமுமாக இருக்கும்.

வடபகுதி வீட்டார் வசதி படைத்தவர்கள் 20 வருடங்கள் ஆகியும் குழந்தை இல்லாதவர்கள் அவ்வீட்டில் உயிருடன் இயங்கிவர்கள் கணவன், மனைவி, எலி, ஏழும்பு, மட்டும் தான்.

நாங்கள் மேல்மாடியில் குடியிருந்தோம் ஒருநாள் இரவு அவள் ஏழாவது குழந்தையை ஈன்றெடுத்தாள். அந்தக் குழந்தையின் குரலைக் கேட்டதும் எனக்குள் ஒரு புத்துணர்ச்சி ஏற்பட்டது. அடிக்கடி குழந்தையின் அழுகரல் கேட்டது. ஆனால் செல்வரின் வீட்டிலும் அழித் தெரியாத குழந்தை பொம்மை உள்ளது.

சில நாட்களில் அந்தநாய் 5 குட்டிகளை ஈன்றது. அதில் ஒன்று வெள்ளைக்குட்டி அந்த வெள்ளைக் குட்டியை எடுத்து வளர்க்கலாமா என நினைத்தேன் இன்னும் சிறிது வளரட்டும் அப்புறம் வளர்க்கலாம் என நினைத்தேன்.

மூன்று நாட்கள் கழித்து வெளியே சென்ற தாய் நாய் வீடு திரும்பவில்லை. நேரம் ஆக ஆக குட்டிகள் நொய்ங், நொய்ங்க்.ங்யங் எனக் கத்த ஆரம்பித்தன.

மாமியார் நாய்க்குட்டிகளுக்குப் பால் ஏதாவது வார்க்க கூடாதா என்றாள். வீட்டில் பால் எதுவும் இல்லை. வடிகஞ்சி கொடுத்தால் செத்துவிடும் என்று கூறுகிறாள். பிற்பகலில் குட்டிகளின் ஒளி அதிகமாக ஒலித்தது. பெரியபிள்ளைகள் இருவரும் நாயை வெளியே சென்று தேடிப் பார்த்து விட்டு இல்லை என்ற பதிலுடன் வீட்டிற்குள் வந்தனர். மாலையில் கணவர் வேலை விட்டு வீடு திரும்பியவுடன் கணவரிடம் வெளியே சென்று பார்த்து நாயைப் பிடித்து வரச் சொன்னாள். தாய்க்கு இல்லாத அன்பா? முனிசிபாலிட்டியார் பிடித்துச் சென்று இருப்பார்கள். காலையில் தான் பணம் கட்டி அழைத்து வர வேண்டும் என்று கூறினான். சிறிது நேரத்தில் என் மனைவி தென்பகுதி வீட்டாரிடம் பேசிக் கொண்டிருந்தாள்.

இரவு முழுவதும் நாய்களின் சத்தம் கேட்டுக் கொண்டே இருந்தாள் எப்படி தூங்குவது. இரவு தூக்கம் இல்லாமல் போய்விடுமே என்று வடபகுதியார் கூறினார்.

வடபகுதி வீட்டாரிடம் கதவு சன்னல் எல்லாம் சாத்திக் கொண்டு தூங்கச் சொன்னார்கள். குங்குமப்பூ போட்டு சுண்டக் காய்ச்சியபாலைக் குடித்துவிட்டு உறங்கினர்.

தென்பகுதி வீட்டாரின் மனைவி குழந்தைக்குப் பால் கொடுத்து விட்டு வந்தாள். நாய்க்குட்டிகளின் ஒலி பாதியளவு குறைந்து விட்டது. என்ன காரணம் என அறிய மேற்கு அறையில் இருந்து சாய்ந்துகீழே பார்த்தேன். அந்த ஏழையின் மனைவி கையில் ஒரு கொட்டாங்குச்சியில் சிறிது பால் வைத்து சிறிய பஞ்சில் பாலை தோய்த்து ஒவ்வொரு குட்டியின் வாயிலும் வைத்தாள். குட்டியின் ஒளி குறைந்தது. கடைசியாக ஒரு குட்டி மட்டும் விடாமல் கத்திக்கொண்டே இருக்க கொட்டாங்குச்சியைக் கீழே வைத்து விட்டு தன் மார்பில் பஞ்சை வைத்து பாலை பிழிந்தால் குட்டியின் வாயில் மூன்று முறை வைக்க குட்டியின் சத்தம் ஓய்ந்து தூங்கியது.

பெரியபாரம் இறங்கியது போல் இருந்தது ஏப்ப ஒலி வந்த திசையில் இருந்து குறட்டை ஒலி வந்தது. என்ன தான் பணக்காரராக இருந்தாலும் அடுத்தவர் துயர்கண்டு துடைக்க முன் வராத பணக்காரக் குடும்பம் ஒரு டம்ளர் பால் கொடுத்து இருந்தால் போதும் பக்கத்து வீடு பசித்திருக்க தன் சுகமே பெரிதன எண்ணி தான் மட்டும் தனித்து உண்ணும் சுயநலம்மிக்கவர் ஒரு புறம் ஏழையாக இருந்தாலும் நாய்க்குட்டிகளின் கஷ்டங்களைப் பார்த்து அதைக் களைய முனைந்த அந்த ஏழைப் பெண்ணின் முகம் விளக்கொளியில் செந்தாமரை மலராக மலர்ந்தது.

இந்தச் சமுதாயத்தில் பணத்திற்கும் நல்ல குணத்திற்கும் வெகுதூரம் இருக்கின்றது. பணம் இருப்பவரிடம் பிறருக்கு உதவும் குணம் இருப்பது இல்லை. குணம் ஒன்றே பெரிது.

**“பணம் என்னடா பணம்
குணம் தானடா நிரந்தரம்”**

என்ற பட்டுக்கோட்டையாரின் பாடல் வரிகள் நினைவுகூரத் தக்கதாகும். இத்தகைய மனிதநேயமானது ஏழைகளின் மனதில் மலிந்து கிடக்கிறது என்பதை ஆசிரியர் வெளிப்படுத்துகிறார்.

தேங்காய்த் துண்டுகள் சிறுகதையில் மனிதநேயம்:-

மு.வ. எழுதிய தேங்காய்த்துண்டுகள் என்னும் சிறுகதையில் வரும் முனுசாமி பசியால் வாடி உடல் இளைத்து பகல்பொழுதில் தெருவில் வேலாவேலா என முனங்கி கொண்டே மயங்கி கிடக்கிறான்.

போவோர் வருவோர் எல்லாம் கண்டும் காணாமலும் இருக்க கல்லூரி மாணவர்கள் இருவர் அவனுக்கு டியும் பன்னும் வாழைப்பழமும் வாங்கிக் கொடுத்தனர்.

கல்லூரி மாணவரிடம் இருந்த மனிதநேயம் மற்றவரிடம் இல்லை. அவன் குடித்துவிட்டுப் போதையில் கிடக்கிறான் எனக் கூறிச் சென்றனர்.

மக்களுக்குச் செய்யும் சேவை மகேசனுக்குச் செய்யும் சேவை என்பார்கள். இறைவனது படைப்புக்களாகிய ஏழைகளை மனிதநேயத்துடன் நடத்த வேண்டும்.

பள்ளி ஆசிரியரின் பண்பு:-

அனைவரையும் பார்த்து கண்ணீர் விட்டான் முனுசாமி .மதுரையில் இருந்து பிழைக்க வந்தவன் நான்கு நாளாக சாப்பிடாததால் மயக்கத்தாலே கீழே விழுந்து விட்டான்.

மாரியம்மன் கோவிலுக்கு ஏன் வந்தாய் எனக் கேட்க? முனுசாமியின் ஊர்க்காரன் வேலன் தினமும் கோயிலுக்கு வருவதாகவும் கோயில் மூலையில் கண்டிப்பாக தேங்காயும் வாழைப்பழமும் வைத்து விட்டு போவதாகவும் கூறினான்.

நான்கு நாட்களாக அவன் வராததால் தான் நான் சாப்பிடவில்லை என்று கூறினான். தன் ஊர்க்காரனை நன்றாக பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்ற மனித நேயம் வேலனிடம் உள்ளது.

திருட்டு வேலை செய்தாவது தன் ஊர்க்காரனைக் காப்பாற்றுகிறான். ஒரு வாரத்திற்குப் பின் ஆசிரியர் மாரியம்மன் கோவிலைத் தாண்டும் போது ஒரு டிப்டாப் மனிதன் கோயிலில் விழுந்து விழுந்து வணங்குவதைப் பார்க்கிறார்.

சந்தேகத்துடன் இவன் வேலனாக இருக்குமோ என எண்ணி அவன் செயல்களைப் பார்க்கிறான்.

அந்த இருட்டில் அவன் எதையோ தூக்கி எறிந்ததையும் கண்ணில் நீருடன் புறப்பட்டுச் சென்றதையும் பார்த்து அவன் எதை வீசினான் என அறிய அவன் சென்றபின் அவ்விடத்தில் சென்று பார்த்தான்.

நான்கு ஐந்து நாட்களாக எடுக்கப்படாத தேங்காய்த் துண்டுகள் அவை வாடிப் போய் இருந்தன. ஏறும்பு மொய்த்துக் கொண்டு இருந்தன.

அறிவினால் ஆகுவதுண்டோ பிறிதின் நோய் தந்நோய் போல்போற்றாக் கடை (குறள். 315)

பிறிதோர் உயிருக்கு வரும் துன்பங்களைத் தமக்கு வந்தனவாக நினைத்துக் காப்பாற்றா விட்டால் தாம் பெற்ற அறிவினால் யாது பயன் எனக் கேட்கிறார். அத்தகைய

அறிவிலான இடித்துரைத்து மேலும் அவன் நெஞ்சு உவந்து ஒரு பொருளைக் கொடுக்கிறான் என்றால் அது பெறுகின்றவனுடைய தவப்பயன் என்கிறார்.

முடிவுரை:-

“அன்பே உன்அன்னை,
அறிவே உன்தந்தை,
உலகே உன்கோவில்
ஒன்றே உன்தெய்வம்”

என்ற கவிஞர் வாலியின் வைரவரிகள் நம் இதயத்தில் பதியட்டும். அல்லற்பட்டு அழகின்ற மக்களை ஆற்றித்தேற்றுவோம். கலக்கத்திலும் கவலைகளிலும் கலங்கிநிற்கும் மக்களின் கண்ணீரைத் துடைப்போம். மனிதநேயத்தை மலரச் செய்வோம்.